

INCLUSÃO ESCOLAR DA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA REDE REGULAR DE ENSINO E A VISÃO DOS PAIS QUANTO À INCLUSÃO DE SEUS FILHOS

 DOI: 10.5281/zenodo.6566844

Queila Medeiros Veiga Dal Pian

Pedagoga e Psicóloga especialista em Educação Especial e Transtorno do Espectro

Autista; supervisora de ensino na rede Estadual de Educação do Estado de São

Paulo. Professora de cursos de especialização em Educação Especial.

qmveiga@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho, recorte de um trabalho de conclusão de curso, teve por objetivo principal compreender se os pais/responsáveis de crianças com transtorno do espectro autista notam mudanças no desenvolvimento social, comportamental e de aprendizagem quando seus filhos começam a frequentar a escola regular. Dentre as diversas deficiências, o tema autismo foi escolhido pelo fato de a pesquisadora trabalhar na área e levantar essa preocupação sobre o sentimento dos pais/responsáveis ao incluírem seus filhos em escolas comuns, tema este que se transforma aqui em objeto de estudo. A pesquisa foi a campo, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com pais/responsáveis por alunos com transtorno do espectro autista no espaço escolar da rede pública estadual de São Paulo. Este trabalho parte do pressuposto sociocultural em que o ser humano é construtor e construído pelas suas interações sociais e culturais, e que a escola tem fundamental importância nessa construção. Diante disso, este estudo tem enquanto relevância acadêmica e social, o intuito de desmitificar estigmas e estereótipos acerca das pessoas com transtorno do espectro autista, por meio dos relatos dos pais, sobretudo no que concerne ao seu aprendizado e desenvolvimento que historicamente vem sendo condenados a um determinismo biológico, que impede muitos de acreditarem no potencial das pessoas com autismo e que a escola faz parte e contribui significativamente para esse desenvolvimento. Também pretende contribuir com uma nova perspectiva dentro dos estudos sobre a inclusão escolar, ao destacar a percepção de mães com relação ao desenvolvimento de seus filhos, dando voz não só à comunidade escolar, como já destacada nos estudos da revisão de literatura, mas à família de crianças com transtorno do espectro autista.

Palavras-chave: Autismo; Ensino Regular; Educação Especial; Inclusão Escolar.

ABSTRACT

The present work, part of a course conclusion work, aimed to understand whether parents/guardians of children with autism spectrum disorder notice changes in social,

behavioral and learning development when their children start attending regular school.

Among the various deficiencies, the autism theme was chosen because the researcher works in the area and raises this concern about the feeling of parents/guardians when including their children in common schools, a theme that becomes an object of study here. The research will be in the field, to be carried out through semi-structured interviews with parents/guardians of students with autism spectrum disorder in the school space of the state public network of São Paulo. This work starts from the sociocultural assumption in which the human being is a constructor and constructed by his social and cultural interactions, and that the school has fundamental importance in this construction. Therefore, this study has, as academic and social relevance, the aim of demystifying stigmas and stereotypes about people with autism spectrum disorder, through the reports of parents, especially with regard to their learning and development that have historically been condemned to a biological determinism, which prevents many from believing in the potential of people with autism and that the school is part of and contributes significantly to this development. It also intends to contribute with a new perspective within the studies on school inclusion, by highlighting the perception of mothers in relation to the development of their children, giving voice not only to the school community, as already highlighted in the studies of the literature review, but to the family. of children with autism spectrum disorder.

Keywords: Autism; Regular education; Special education; School inclusion.

INTRODUÇÃO

Trabalhar na área de Educação Especial há muitos anos e emprestou à pesquisa o conhecimento prático de que a inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares é um assunto amplamente debatido e para Mantoan (2006), debater sobre a inclusão nas escolas e na sociedade é um desafio, pois a inclusão deve ser encarada como meio de romper com os estereótipos que sustentam o preconceito, o tradicionalismo e os mitos existentes nas escolas sobre a pessoa com deficiência. Deve ser um meio para superar o sistema tradicional de ensinar, questionando “modelos ideais” de ensinar e a normalização de perfis de alunos.

Construiu-se ao longo dos anos um novo paradigma sobre esse conceito de inclusão. No entanto há ainda muitas lacunas a serem preenchidas no campo da educação escolar de alunos com deficiência, lacunas essas que são justamente o de formá-los academicamente e incluir socialmente o aluno com graves deficiências nas escolas, mas incluir também, o aluno com autismo. (Mazzota,(2005); Januzzi (1992); Aranha(1989)).

A inclusão de crianças com diagnóstico de autismo em escolas públicas do Estado de São Paulo data de época muito recente e apesar de todo o esforço dos pais

e da sociedade para incluir os alunos com transtorno do espectro autista nas escolas, há para nós, envolvidos nessa pesquisa, as incertezas quanto ao benefício que esse movimento gerou às famílias dessas crianças e jovens com autismo, que antes da Declaração de Salamanca (1994), eram atendidos em instituições clínicas e, a partir do proclamado na Declaração, devem ser incluídos nas escolas de ensino regular.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Teve como referencial para definir autismo o DSM-V-TR (2014), que define o autismo como um transtorno Global do Desenvolvimento que compromete gravemente a interação social e a comunicação, prejudicando os interesses da pessoa e essas manifestações variam muito, dependendo do desenvolvimento da pessoa e de sua idade cronológica.

Para essa pesquisa, visitou-se aproximadamente 23 sites e pesquisou-se 44 artigos e documentos nos quais foi possível notar que poucos são os artigos que se referem ao assunto, pois se trata de um fenômeno atual e que ainda não há dados que apontem para a satisfação dos pais que tem seus filhos com TEA matriculados nas escolas e quais benefícios esses pais percebem.

De acordo com Camargo (2012), a inclusão, de modo geral não beneficia apenas o desenvolvimento dos alunos com deficiência, mas todos os envolvidos com ele.

Para Smeha (2011), ao mesmo tempo em que se pensa na escolarização de crianças autistas e sua inserção na escola regular, antes de incluir a criança de fato, é importante saber sobre a história de vida dessa criança e como foi a expectativa de sua chegada, com o objetivo de compreender como mães de crianças autistas vivenciaram a maternidade de seus filhos sob uma ótica sócio-histórica, dado importante para a construção do entendimento de como as mães de filhos autistas se sentem frente à experiência da maternidade e como isso progride ao longo dos anos e as expectativas dessas mães até o momento escolar e social de seus filhos.

Durante algumas pesquisas documentais, já realizadas, para aprofundar o tema que trata sobre os benefícios que a inclusão escolar de indivíduos com transtorno do espectro autista podem trazer, nota-se que aparecem mais assuntos relacionados à inclusão de crianças com outras deficiências no ensino regular e que é bastante discutida entre diversos profissionais, dentre os autores mais citados sobre

o assunto podemos eleger Sanfalice(2014); Suplino(2009); sifuentes(2010) e Serra(2010) como aqueles que debatem mais acerca do tema.

Para Cintra, Rodrigues e Ciasca (2009), os pais são favoráveis à inclusão dos filhos autistas nas escolas regulares, pois é nela que estes convivem com seus pares socialmente e consideram que essa convivência gera benefícios contribuindo para conceitos de justiça, igualdade e garantia de direitos.

É o que Buscaglia (2006), nos diz que os pais, ao terem um filho com deficiência, passam por um processo de adaptação a uma nova realidade e que por esse motivo suas expectativas representam a maior preocupação nesse processo de inclusão.

Segundo Revière (2005) citado por Giardinetto (2009), a educação escolar ainda é a melhor intervenção que pode ser feita para com as crianças com transtorno do espectro autista.

Nesse sentido, Zanfalice (2012), mostra o quanto é importante o trabalho educacional desenvolvido com alunos autistas feito nos primeiros anos de escolaridade.

Muito bem delineado por Rodrigues (2012), está a preocupação de que, para auxiliar esse processo de inclusão escolar de autistas, não se pode negligenciar o papel importante dos professores que auxiliarão na construção do trabalho inclusivo.

Para Costa (2012), deve-se aprofundar o conhecimento acerca das especificidades da educação de crianças autistas, assim como discutir a importância da educação inclusiva para alunos com autismo infantil, no intuito de esclarecer os benefícios da inserção social para o desenvolvimento destas crianças.

METODOLOGIA

Método qualitativo utilizado aqui e que segundo Minayo e Sanshes (1993), o método qualitativo é aquele capaz de incorporar significado e intencionalidade às ações, estruturas sociais e às relações, sendo possível transformá-las e produzir riqueza de informações que nos levam a aprofundamentos e interpretações mais fidedignas.

Tal abordagem, portanto, nos revela a complexidade das relações e da realidade humana e nos faz compreender que o contato direto com os sujeitos e agentes da pesquisa nos leva a uma dimensão real da dinâmica vivida.

Os sujeitos entrevistados foram 13 mães de alunos autistas matriculados na rede regular de ensino estadual de diferentes unidades escolares.

Foram alvo da pesquisa duas escolas da rede regular de ensino estadual que tem em seu contexto o serviço de apoio pedagógico especializado em modelo de sala de recursos para o atendimento a autistas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados da entrevista foram analisados por meio da análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), com base em categorias estudadas em análise bibliográfica e posteriormente em categorias levantadas por meio dos dados da pesquisa.

Seguindo a teoria de Bardin (1977), nesta pesquisa, partiu-se para seguir as três fases da análise, ou seja, na pré análise fez-se a organização propriamente dita, a fim de organizar as ideias iniciais e conduzir o estudo de maneira mais precisa. Em seguida dedicou-se à exploração do material a fim de coletar as informações essenciais do discurso dos entrevistados. E finalmente, iniciou-se o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação, em que os dados brutos se tornaram significativos e válidos.

Para essa análise foram utilizadas as informações coletadas das entrevistas realizadas com 13 pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes com autismo matriculadas na rede regular de ensino estadual e com apoio em sala de recursos no contraturno.

Assim sendo foram contempladas 3 categorias para a análise de conteúdo sobre as respostas das mães, em sua maioria, com relação ao trabalho de inclusão escolar realizado com os alunos e os benefícios notados pelas mães diante dessa intervenção educacional.

As categorias selecionadas foram: 1) impacto do diagnóstico inicial; 2) expectativa dos pais; 3) inclusão. As categorias foram dispostas na tabela abaixo, as quais foram possíveis derivar algumas subcategorias.

Tabela 1: Descrição das Categorias e Subcategorias referentes à Entrevista Semiestruturada

Categorias	subcategorias
<ul style="list-style-type: none">• Diagnóstico	<ul style="list-style-type: none">- impacto da notícia- vivência do luto

	- aceitação
• Expectativa	- escolarização - evolução na cognição - aquisição da autonomia
• Inclusão	- sentimento - insegurança - satisfação

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não foi intenção finalizar o estudo sobre a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista em classes comuns do ensino regular, pois considerar-se-á que este trabalho foi realizado na cidade de São Paulo em escolas estaduais; compreendemos que diferentes pesquisas realizadas em outros locais podem chegar a outros resultados, diferentes dos apresentados por esta pesquisa.

Durante a pesquisa, foi possível perceber que a inclusão é, até certo ponto, realizada com alunos com outras deficiências, proporcionando um trabalho adequado às necessidades desses alunos. No entanto, a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista, ainda que esbarre nas negativas de se cumprir as Leis e nas barreiras atitudinais, tem demonstrado o melhor caminho para o desenvolvimento desses alunos.

A partir do relato das mães foi possível compreender que a maior referência para elas é o fato de seus filhos se socializarem, pois a partir do diagnóstico, o tratamento eles já têm e o mais importante agora é integrar esse filho à sociedade a partir de seu ingresso na escola e isso pode gerar uma crise na família e na comunidade escolar.

Por meio da análise das entrevistas feitas com as mães de crianças com transtorno do espectro autista que frequentam a escola regular, notamos que após a inclusão de seus filhos na escola houve mudança no comportamento destas.

Apesar de terem de enfrentar todos esses impasses, as mães afirmaram em seus relatos que seus filhos apresentaram um melhor desenvolvimento no que diz respeito à qualidade de integração com colegas e professores e na comunicação e acreditam que a inclusão escolar ajudou na socialização dos seus filhos com outras crianças e professores, conseguindo interagir.

É possível concluir com a pesquisa o que tivemos como hipótese, que quando as crianças autistas fossem incluídas nas escolas regulares comuns teriam mudanças em seus comportamentos e se desenvolveriam socialmente e academicamente mediante uma transformação profunda da estrutura, organização e atividade pedagógica escolar e envolvimento efetivos dos pais e responsáveis num trabalho colaborativo, para só então serem percebidos benefícios para seu desenvolvimento global.

Conclui-se assim, que a inclusão de crianças com transtorno do espectro autista na rede pública de ensino tem realizado um papel significativo no desenvolvimento dessas pessoas. E ainda que a inclusão social e educacional, como uma área voltada ao desenvolvimento humano em suas diversas áreas se faz de extrema importância nesse universo autista, bem como a existência de políticas públicas que invistam em incluir a criança com transtorno do espectro autista na sociedade educacional e cultural de forma que seja uma realidade possível para ele e sua família.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, C. L. *et al.* **Incluindo o aluno com autismo na classe regular: uma experiência bem sucedida com o método da comunicação facilitada** /N Revista Brasileira de Tradução Visual. São Paulo, 2012. Disponível em: <http://www.rbtv.associadosdainclusao.com.br/index.php/principal/article/viewArticle/130>. Acesso em: 15/03/2014.
- ANDRADE, A. A.; Teodoro, M. L. M. **Família e Autismo: Uma Revisão da Literatura. Contextos Clínicos**, São Leopoldo, vol.5, nº2, julho-dezembro 2012. Disponível em: <http://revistas.unisinos.br/index.php/contextosclinicos/article/download/ctc.2012.52.07/1212>. Acesso em: 27 fev. 2014.
- ARANHA, M. L. A., 1989, **História da Educação**, São Paulo, Editora Moderna.
- BARDIN, Laurence., 1977. **Análise de conteúdo**, Lisboa, Portugal, Edições 70 Ltda.
- BORGES, M, C, H, M, Boeckel, G, M. **O impacto do transtorno autista na vida das mães dos portadores**. Psicologia Faccat; 2010. Disponível em: < https://psicologia.faccat.br/moodle/pluginfile.php/197/course/section/98/HELLEN_CHRISTINA_MICHAELSEN_BORGES.pdf; Acesso em: 01 mar. 2014
- BOSA, Cleonice Alves. **Autismo: intervenções psicoeducacionais**. Instituto Federal de Psicologia. Rio Grande do Sul.

CAMARGO.S.P.H.;Bosa.A.C. **Competência social, inclusão escolar e autismo. Revisão crítica da literatura. Psicologia & Sociedade**; Psicol. Soc. vol.21 no.1 Florianópolis Jan./Apr. 2009.

COSTA, Maria Carla; et.al. - UFPE - **Inclusão Escolar e Inserção Social de Crianças Autistas**. 2012.

DSM-V – Disponível em www.dsm5.org, acessado em 01 set de 2014.

MAZZOTA, M.J.S., **Educação Especial no Brasil: história e políticas públicas**, 5ª ed. São Paulo-SP, Cortez editora, 2005.

MINAYO, M. C. De S. - **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 4. ed. São Paulo, 1996.

RODRIGUES.I.B; Moreira.E.V;Lerner.R. **Análise institucional do discurso de professores de alunos diagnosticados como autista em inclusão escolar**.Psicologia:Teoria e Prática,v14,n,1,p 70-83,2012.Universidade de São Paulo, São Paulo-SP-Brasil.

SERRA, Dayse. **Autismo, Família e Inclusão**. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2010. Revista Eletrônica.

SIFUENTES, M., BOSA, C. A., **Criando pré-escolares com autismo: características e desafios da coparentalidade /N Psicologia em Estudo**. Santa Catarina, v. 15, nº 3, p. 477-485, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pe/v15n3/v15n3a05.pdf>. Acesso em: 10/03/2014.

SILVA, M.; Mulick, J. A. **Transtorno Autista: Aspectos Fundamentais e considerações práticas**. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pcp/v29n1/v29n1a10.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2014.

SMEHA, L. N.; Cezar, P.K. **A vivência da maternidade de mães de crianças com autismo**. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 16, n. 1, p.43-50, jan./mar. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141373722011000100006&script=sci_artt. Acesso em: 01 mar. 2014

SUPLINO, Maryse. **Inclusão Escolar de Alunos com Autismo**. Centro Anne Sullivan do Brasil.Rio de Janeiro. 2009.

ZANFALICE.C.C;Brande.C.A. **A Inclusão Escolar de Um Aluno com Autismo: diferentes tempos de escuta, intervenção e aprendizagens**. Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr.2012. Disponível em <http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs2.2.2/index.php/educacaoespecial/article/viewFile/3350/3099>. acesso em 02 mar. 2014.
Disponível: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-36872012000100006. Acesso em; 02 mar. 2014.